

С.В. БИРЮКОВ

**Россия: мобилизационный тренд в истории
и в практической политике***

Аннотация. В статье исследуется проблема востребованности мобилизации в истории России, условия ее эффективности и функционал. Автор рассматривает мобилизацию как периодически воспроизводящуюся ситуацию в нашей истории, вытекающую как из объективно существующих вызовов, так и из факторов географии, дефицита определенных ресурсов развития, культурного кода населяющих ее народов. Предпринимается попытка определить условия и критерии, позволяющие России успешно осуществить мобилизационный курс в ответ на определенные внутренние и внешние вызовы. В качестве ключевой предпосылки для этого называется наличие яркой фигуры лидера, перспективного и креативного проекта, а также механизмов обратной связи с обществом, которое должно дать принципиальное согласие на проект и социальную цену за его реализацию. Рассматривая возможность мобилизации (в собственно военном и более широком социально-политическом смысле) в существующей сегодня внутри- и внешнеполитической ситуации, автор видит ее как вариант перспективной резервной стратегии для действующей российской власти.

Ключевые слова: мобилизация, развитие, модернизация, ускорение, служилое государство, государственное тягло, общественный консенсус.

Abstract. In this article, the author examines the problem of the relevance of mobilization in the history of Russia, the conditions of its effectiveness and functionality. The author considers mobilization as a periodically recurring situation in our history, arising both from objectively existing challenges and from factors of geography, the shortage of certain development resources, and the cultural code of the peoples inhabiting it. The article

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков С.В. Россия: мобилизационный тренд в истории и в практической политике // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 197— 214. DOI:

attempts to define the conditions and criteria that allow Russia to successfully implement a mobilization course in response to certain internal and external challenges. As a key prerequisite for this, the author cites the presence of a bright leader figure, a promising and creative project, as well as feedback mechanisms with society, which must agree in principle to the project and the social price for its implementation. Considering the possibility of mobilization (in the military proper and in the broader socio-political sense) in the current domestic and foreign policy situation, the author considers it as a promising backup strategy for the current Russian government.

Keywords: mobilization, development, modernization, acceleration, service state, state burden, public consensus.

УДК 323
ББК 66.3

Статья посвящена анализу проблем мобилизации в России. В узком смысле мобилизация означает организацию всех ресурсов нации для поддержки военных действий. Это не только набор людей в армию, но и перевод промышленности на военные рельсы. В более широком смысле мобилизация означает концентрацию ресурсов общества с целью совершения рывка в социально-экономическом развитии. Является ли мобилизация историческим выбором России либо же порождена стечением обстоятельств — предмет обсуждения представленной статьи.

Приступая к дальнейшим рассуждениям, выделим ключевые (на наш взгляд) проблемы долгосрочного развития России.

1. Проблема преодоления периферийности (и глубже — связанных с ней социальных и культурных комплексов).
2. Дефицит ресурсов развития (экономических, политических, культурных) как постоянно существующая проблема.
3. Проблема управления сложностью (в рамках системы, регулярно тяготеющей к упрощению вследствие влияния объективных и субъективных факторов).
4. Сложность в определении работоспособной и устойчивой модели «единства в разнообразии» (регулярно нуждающейся в обновлении).
5. Достаточно коварная роль «российской инерции» в социальном развитии.

Мобилизация может рассматриваться как попытка преодолеть указанные проблемы за счет использования «фокусированного эффекта», который позволяет концентрировать недостающие ресурсы для совершения рывка в развитии, преодолевающего условную «периферийность» и отставание от более развитых стран (регулярно выступающих в роли военных противников страны).

При этом длительное пребывание в мобилизованном состоянии упрощает систему, увеличивает ее ригидность, затрудняет реакцию на «вызов сложности» и сам процесс «управления многообразием». Длительное пребывание общества в мобилизованном состоянии также затрудняет последующий переход на эволюционный путь развития. Стремление государства монополюльно производить основные виды существующих в обществе капиталов (экономического, собственно социального, политического, культурного) создает перенапряжение для государственных институтов и чрезмерно расслабляет общество, затрудняет и замедляет процесс развития страны в целом.

? Как показывает опыт отечественной истории, для успешной мобилизации в России необходимы:

- 1) идея и проект, пользующиеся поддержкой масс;
- 2) лидер во главе страны, обладающий общественной поддержкой и нужными для этого (экстраординарными) способностями;
- 3) реорганизация элиты (в идеале — превращение ее в особое военно-служилое сословие);
- 4) решение вопроса о социальной цене мобилизационного проекта и связанных с ним трансформаций (проблема общественного договора);
- 5) система обратных связей между государственной властью, элитой и обществом, действующая в течение всего времени осуществления мобилизационного проекта;
- 6) возможность возвращения после периода военно-политической и социально-экономической мобилизации на эволюционный путь развития.

Рассмотрим, как использовались различные варианты мобилизационной стратегии в разные периоды российской истории в рамках политических стратегий различных правителей.

Иван IV Грозный. Реализованная им опричнина представляла собой попытку форсированной (неэволюционной) централизации и

опережающего перехода к абсолютизму с одновременным «прорубанием окна» в Европу (Ливонская война 1558—1583). Попытка «мобилизационного рывка» в целом не удалась, хотя фундамент будущей мобилизационной системы был создан. При этом проявилась безусловная личная харизма царя, имелись идея и проект (концепция «Москва — Третий Рим»), была осуществлена реорганизация элиты с выдвижением «слуг под дворским», и был апробирован вариант создания «политического тяни-толкая» (А.И. Фурсов) [26], т. е. ускоряющего общественно-политическое развитие властного механизма («самодержавия»), который в итоге и сложится в последующий период истории.

Преемники Ивана Грозного на престоле — Федор Иоаннович (доверивший рычаги правления своему фавориту Б. Годунову), а также не сумевший основать новую династию Борис Годунов — проводили политику постепенного усиления тяглого государства (выдвижение дворянства как служилого сословия с постепенным закрепощением крестьянства в качестве экономической основы подобного «служения») — что вкупе с проблемами социально-экономического развития породило социальное напряжение и социальные конфликты, вылившиеся в итоге в Смуту [23].

Смута XVII в. представляла собой реакцию различных категорий общества (войну сословий по аналогии с французской Фрондой 1648—1653 гг.) [21] на попытку внедрения модели «тяглого государства», равно как и на попытку государственной власти перейти на мобилизационную модель развития.

Первые Романовы (Михаил Федорович и Алексей Михайлович) осуществили восстановление государства и поэтапное внедрение тягловой модели с закрепощением низших сословий [19], что создавало предпосылки для последующего мобилизационного рывка и вызвало недовольство различных категорий общества, повлекшее так называемый «Бунташный век» («соляной», «хлебный», «медный», вершиной которых стало восстание Степана Разина (Крестьянская война 1667—1671 гг. — Разинщина) [22]. Таким образом, был показан предел «мобилизационных возможностей» тогдашнего российского общества.

Петр Первый. Особенности его политики стали введение неограниченного абсолютизма («Правда волей монаршей») как основы будущего мобилизационного курса, распространение государственного тягла на все слои (сословия) общества, социальная мобилизация

с избирательным включением так называемых «социальных лифтов» и модернизационный рывок (система государственного управления, промышленность, армия и флот, наука и образование для высшего слоя общества), успешное «прорубание окна в Европу» (Северная война). Примечательно, что в рамках заявленного Петром Великим модернизационного проекта присутствовали личная харизма монарха, ясная идеология проекта (имперского) [1], а также программа создания новой элиты («Табель о рангах»). При этом преемники Петра Первого на троне потратили значительное время для адаптации созданной им системы к условиям и возможностям страны, не без труда удерживая необходимое «социальное равновесие», и лишь Екатерина Вторая реализовала в течение своего правления сколько-нибудь сходные с петровскими по глубине и смыслу трансформации.

Павел Первый. С его правлением связывают «непросвещенный абсолютизм», частичное приостановление «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г. и попытку частично вернуться к мобилизационной модели, ограничив дворянство и побуждая его к служению государству (закончившуюся неудачей и убийством императора) [24].

Александр Первый. Его правление отмечено такими инициативами, как освобождение дворянства от ограничений времени правления его предшественника и определенные шаги в направлении либеральных реформ в первой половине его правления (1801—1815 гг.), а также прибегание к мобилизационной стратегии во второй половине правления (военные поселения, пресловутая «аракчеевщина») [12].

Николай Первый, проявивший себя как «офицер на престоле», попытавшийся «вылечить» страну методами жесткой бюрократической регламентации и политических ограничений (при опоре на знаменитое Третье отделение собственной Канцелярии), выступил как сознательный приверженец «полицейского государства всеобщего благоденствия») [8, 111—116]. Подобная «административная мобилизация» при одновременном отказе от реформ позволила стране выстоять под беспрецедентным внешним давлением («печально знаменитая доктрина Пальмерстона», предполагавшая дезинтеграцию Российской империи в интересах империи Британской). Отсутствие реальной объединяющей общество идеи («Теория официальной народности» таковой все же не являлась), дефицит обратных связей и отсутствие понимания в обществе перспектив проводимой властями империи политики порождали масштабное отчуждение. При этом накопившееся в

российском обществе напряжение требовало выхода, и оно нашло свой выход в полномасштабных реформах («либеральная модернизация») императора *Александра Второго*, которые, не удовлетворив в полной мере возросшие требования общественности, закончились в итоге масштабным кризисом, одним из проявлений которого стал резкий подъем революционной и террористической активности [14, 85—86].

Александр Третий реализовал последовательный консервативный курс без всякого «мобилизационного рывка» [11]. Ценой достигнутой такими методами внутренней стабилизации стали консервация накопившихся проблем и фактическое «замораживание» реформ, вылившиеся в полномасштабный кризис и революции в первые десятилетия XX в.

Николай Второй. Накопившиеся нерешенные проблемы и невозможность «частичных реформ» сверху, согласие на частичную политическую либерализацию и глубокие модернизационные реформы как реакция на революцию 1905—1907 гг. (для успеха которых, очевидно, не хватало популярности у действующих властей империи, обратных связей с обществом (в условиях сословно-бюрократической системы) и отсутствие в обществе готовности нести социальные издержки модернизационных реформ вели к усугублению кризиса [17, 489—490]. Попытка реализовать определенные мобилизационные меры во время ведущейся Первой мировой войны в условиях неустойчивости социальной структуры привело к усугублению системного кризиса, выходом из которого стали две революции, разрушившие империю.

В.И. Ленин. Его основным проектом стала российская социалистическая революция вместо капиталистической модернизации, неразрывно связанная с надеждами на мировую революцию как средство вывода России из «модернизационного тупика» (не реализовавшаяся в итоге стратегия, которая привела его к «перемене точки зрения на социализм» — незавершенному «термидору»). Мобилизационные меры были реализованы Лениным в рамках политики «военного коммунизма», когда он действительно проявил качества незаурядного антикризисного менеджера наряду с мощной харизмой, оперативной гибкостью и идеологической аргументацией (не воспринимавшейся значительной частью общества). По мнению Н.А. Бердяева, в 1918 г., когда России грозил хаос и анархия, Ленин призывал к элементарным

вещам: труду, дисциплине, ответственности, знанию и учению, к положительному строительству, а не к одному разрушению — что позволило избежать полного развала страны, но не позволяло избежать экономической деградации и развиваться. По меткому замечанию философа, Ленин «одновременно был марксистом-революционером и государственным человеком» (при этом совместить доктринальный марксизм с особенностями и потребностями российской государственности удавалось все сложнее) [2, 98—102]. Как результат, мобилизационный рывок в коммунизм потерпел неудачу, что востребовало в итоге переход к политике НЭПа.

И.В. Сталин. Основой проводимого им курса стали модернизация [4] и восстановление в новой политико-идеологической форме империи вместо курса на углубление революции, создание полноценной мобилизационной и тягловой системы с целью совершения рывка в развитии и сохранения независимости страны по результатам неизбежного столкновения с новым вариантом «общеевропейской коалиции». Масштабное социальное напряжение, на которое согласилось российское общество в его советском варианте, понесенные жертвы и перенапряжение элиты (в отношении которой использовались весьма специфические принципы циркуляции) потребовали перехода к эволюционной стратегии развития, которая намечалась в период премьерства Г.М. Маленкова, но так и не была в полной мере реализована.

Н.С. Хрущев. В рамках реализованного им политического курса фактически вернулись к идеологическим, организационным и властно-управленческим экспериментам вместо последовательной стратегии модернизации страны на основе эволюционной стратегии развития и учета фактора экономической заинтересованности [3, 190—214]. Неудавшаяся идеологическая модернизация («построение коммунизма к 1980-му г.») способствовала дестабилизации властно-управленческой и социально-экономической систем, а мощная харизма лидера при отсутствии системного подхода к преобразованиям и неспособности консолидировать элиту, а также поддерживать обратную связь с обществом привела страну к ситуации глубокого кризиса.

Л.И. Брежнев — консервация системы и отказ от реформ (эволюционной модернизации), консенсус «верхов и низов» в условиях вялотекущей деградации властно-управленческой и социально-экономической системы [15]. Достигнутые таким образом внутриэлитный и со-

циальный мир, а также стабильность системы блокировали возможность качественного эволюционного развития, что подводило страну к системному кризису, грозящему распадом всей системы.

М.С. Горбачев. «Политика гласности и ускорения» обернулась в итоге симуляком реформ и разрушением системы в результате бессистемной либерализации и актуализации накопившихся проблем и противоречий [10]. Быстро утраченная харизма лидера вкупе с неспособностью обновить и консолидировать элиту, непонимание внутренней динамики общества и полное размывание образа ближайшей исторической перспективы вели общественно-политическую и экономическую системы, уже «перегруженные» структурно-организационными экспериментами, равно как и саму союзную государственность к неизбежному крушению.

Б.Н. Ельцин. Подмена действительной модернизации «латиноамериканизацией» и «периферизацией» страны, быстрая утрата лидерской харизмы и неизбежный кризис режима личной власти в условиях резкого ослабления государства и утраты доверия общества [13] означали неизбежный новый кризис системы и необходимость ее действительной «перезагрузки», осуществленной в 2000-е гг.

Таким образом, обобщая, можно заключить, что мобилизационный путь (и выбор) — ресурс, к которому регулярно прибегало российское государство в ответ на внутренние и внешние вызовы. Вопрос в цене и последствиях этих реформ для общества, в готовности российского общества платить масштабную цену за совершение подобного рывка (неготовность общества платить за подобный рывок, несправедливое распределение «государственного бремени» действительно могла привести к глубокому кризису и слому существующей государственной системы). В равной степени стоял и стоит вопрос о наличии в стране элиты, готовой к участию в мобилизации и принятию на себя тяжелой роли быть проводником общественного развития. Наконец, переход после подобного «рывка» (или очередной эпохи потрясений) к качественному эволюционному развитию остается одной из самых сложных задач исторического развития России.

Современная Россия оказалась в ситуации беспрецедентного и многостороннего давления извне, целью которого является не просто «перезагрузка», но демонтаж государственности и глубокая маргинализация общества, его истории, жизненного уклада, ценностей и традиций. При этом мобилизация охватывает сегодня военную сферу и

работу российского ВПК, сравнительно медленно распространяясь на политику, идеологическую сферу и собственно социальную жизнь. Сложная структура российского общества и его элиты, опыт существования в условиях деидеологизации и (частичной) деполитизации, непростые межпоколенческие отношения и влияние многочисленных субкультур затрудняют переход к новому мобилизационному проекту в ответ на глобальные вызовы. Между тем динамика общемировых событий такова, что необходимость подобного «мобилизационного ответа» со стороны общества и государства может стать насущной уже в краткосрочной перспективе.

Оценка экспертами перспектив мобилизации в России

Мобилизация является комплексом мер, предпринимаемых государством в случае чрезвычайной ситуации, войны или иного кризиса, направленных на привлечение ресурсов и людей для решения задач по защите страны. Именно данный вопрос занимает одну из лидирующих позиций в общественной жизни России в последние два года с начала специальной военной операции.

На данный момент существует множество мнений по поводу перспектив мобилизации, в том числе и в России. Например, американское издание «Bloomberg» со ссылкой на собственные источники опубликовало громкое заявление, которое поддержали и распространили различные телеграмм-каналы по всему миру. Издание заявило, что в России начали рассматривать вопрос о возможном объявлении новой волны мобилизации на фоне событий, происходящих в Курской области [28]. В «Bloomberg» посчитали, что на такой шаг российские власти могут пойти ближе к концу 2024 г. В Госдуме эти предположения опровергли, сообщив, что ресурсов, техники и людей у страны хватает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также опроверг слухи о возможной мобилизации, пояснив, что на фронт идет большое количество добровольцев [5;7;17;20].

Ряд военных экспертов России допускают, что недавний Указ Президента Российской Федерации от 16.09.2024 № 792 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» можно рассматривать как психологическую подготовку к мобилизации. «Мобилизация в России неизбежна. Ее необходимо провести хотя бы для смены на фронте бойцов, призванных два года

назад. Делать вид, что без мобилизации можно обойтись, бессмысленно», — пояснил свою устойчивую позицию в интервью крупному российскому изданию военный политолог и волонтер, координатор движения «Русский Союз» Алексей Кочетков [16]. Эту позицию разделяют не все военные эксперты. Так, специалисты Академии военных наук РФ считают, что в текущий момент проведение дополнительной мобилизации не требуется. «Текущая численность ВС РФ, увеличенная указом президента на 180 тысяч человек, является достаточной для выполнения текущих задач», — аргументировал свое мнение член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин [27]. При этом действующие бойцы СВО и ветераны выражают чисто «полевую» позицию и опираются в этом вопросе на собственный боевой опыт.

В. Козюлин, руководитель Центра ИАМП при Дипломатической академии МИД РФ, предполагает, что Российская Федерация может объявить новую волну всероссийского призыва военнообязанных запаса при обострении конфликта на Украине [6]. Согласно его заявлениям, усиление Украиной военной подготовки с участием наемников и обучением на Западе создает повышенные угрозы для российских вооруженных сил. В такой ситуации мобилизация представляется неизбежной мерой для укрепления военной мощи страны.

О том, что российской армии в ближайшей перспективе не потребуется использовать дополнительные рычаги по набору контингента в виде дополнительной мобилизации, свидетельствуют цифры. Так, С. Шойгу в феврале 2024 г. в интервью ТАСС заявил, что в течение 2023 г. контракты с ВС РФ подписали 540 тыс. человек [25]. Также с начала года к 20 февраля (т. е. меньше, чем за два месяца) ряды ВС РФ пополнились еще на 50 тыс. человек.

За последние два года российское государство смогло обойтись без дополнительной мобилизации благодаря эффективной рекрутации контрактников, подкрепленной широкомасштабными информационными кампаниями и активным патриотическим воспитанием молодежи. Военный журналист А. Коц упомянул, что решение президента Путина о расширении армейских рядов было направлено на предотвращение мобилизации [9]. Однако в условиях серьезной внешней угрозы, такой как потенциальное военное вмешательство со стороны НАТО, возможность возобновления мобилизационных мероприятий остается открытой.

Вместо заключения

По убеждению автора статьи, мобилизационный «кейс» действительно вошел в повестку дня российской общественности и власти, что подтверждается следующим рядом фактов.

- Указом Президента РФ от 16 сентября 2024 г. о новом призыве в ряды Вооруженных Сил РФ, увеличивающим штатную численность армии России до 1,5 млн человек, следующим логике частичной мобилизации. Согласно прежнему Указу Президента РФ В.В. Путина № 647 от 21 сентября 2022 г., в России было объявлено проведение частичной мобилизации. Указом был установлен статус мобилизованных, уровень их денежного довольствия, условия контрактов и увольнения контрактников, а также иные вопросы, касающиеся данной процедуры.

- Президент В.В. Путин также подписал указ об увеличении единовременной выплаты до 400 тыс. р. мобилизованным, призывникам и иностранцам, заключившим контракт на военную службу в зоне специальной операции с 1 августа по 31 декабря 2024 г. Прежде сумма была вдвое меньше. Этот шаг обоснован дополнительными мерами социальной поддержки военнослужащих. В то же время президент призвал губернаторов повысить региональные выплаты для участников СВО.

- Наделением дополнительными компетенциями и ответственностью глав субъектов Федерации по обеспечению военнослужащих и их семей, организации условий для подготовки резервистов и работы военных комиссариатов.

- Введением в Совет Безопасности РФ таких знаковых фигур, способных реализовать мобилизационные меры в разных областях общественной жизни, как личный помощник президента А. Дюмин, первый вице-премьер Д. Мантуров, глава Федерального медико-биологического агентства (бывший глава Минздрава) В. Скворцова и начальник Главного управления специальных программ президента А. Линц. Особое внимание в этой связи привлекает А. Дюмин, который стал помощником президента и секретарем Госсовета в мае 2024 г., а до этого с 2016 г. возглавлял Тульскую область. Прежде он занимал посты командующего силами специальных операций Рос-

сии, начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главкома Сухопутных войск, замминистра обороны, был в составе личной охраны президента.

- Созданием новой электронной базы военных комиссариатов (хотя повестки рассылаются в печатном виде).
- Командировками (регионы проведения СВО и приграничные «старые» российские регионы) и фактическим запретом на увольнение для сотрудников всех ключевых силовых ведомств.
- Обсуждением вопроса о признании казачества не общественной организацией, а военной силой (казаки фактически участвуют в СВО).
- Формированием структур территориальной обороны в приграничных районах России (Белгородская, Брянская области), которые дополняют расположенные там подразделения Росгвардии и пограничных войск.

При этом о полной мобилизации речь не идет, и полная мобилизация ограничена сегодня для РФ целым рядом обстоятельств.

1. Мобилизация ограничена возможной (преждевременной) реакцией Запада — по аналогии с Первой мировой войной — когда объявление мобилизации Россией в ответ на австро-германское давление на Сербию привело к тому, что Берлин и Вена объявили России войну.

2. Мобилизация затруднена существующей ситуацией «четырех Россией» (по квалификации политолога Е. Минченко, различающего «Россию воюющую», «Россию столичную», «Россию глубинную» и «Россию уехавшую»), это создает для российской власти, наряду с известными сложностями, возможность маневра между этими четырьмя группами, далеко не все из которых положительно относятся к идее мобилизации.

3. Мобилизация сдерживается существующим риском начала «большой войны» в Европе — полная мобилизация в России и возможное связанное с этим быстрое падение Украины может подтолкнуть страны Европы (прежде всего членов НАТО) к началу прямых военных действий против России, хотя бы руками своих «младших сателлитов» (Польши, Румынии, стран Балтии — как вспомогатель-

ной силы). При этом сохранение Украины в ее нынешнем политическом формате делает «большую европейскую войну» неизбежной в ближайшей обозримой перспективе.

4. От полной мобилизации Россию сдерживает и недопустимость для нее повторения «февральского сценария 1917 г.» (о чем уже заявлял президент России В.В. Путин), когда, совершив масштабные приготовления к весеннему наступлению 1917 г. на западном фронте, российские (царские) власти упустили социальные настроения в тылу и ситуацию в политической элите, что привело к разрушению позиций как в тылу, так и на фронте.

5. Мобилизация в России непосредственно связана с вопросом о возможности перестройки и качественной модернизации российской армии (с переходом количества в качество) в ходе ведущейся войны (опыт истории показывает, что Россия выигрывала даже неудачно начавшиеся войны в случае, если оказывалась способной и решалась на подобную перестройку армии в ходе войны (Северная война, Великая Отечественная война), и проигрывала, если от такой модернизации отказывалась (Крымская война, Первая мировая война). Для подобной перестройки нужна твердая уверенность в способности к ней военного ведомства и государства в целом.

6. Кроме того, известная сложность полной мобилизации связана с тем, что подобная «всеохватывающая» мобилизация должна иметь разные направления — идеологическое, морально-психологическое, организационное, социальное, культурно-образовательное. При этом от полновесного задействования указанных направлений российское руководство пока воздерживается (не созданы штаб мобилизации, подобный ГКО в период Великой Отечественной войны, не заявлена (по крайней мере, публично) стратегия подобной мобилизации, не проводится в полной мере идеологизация общества). Можно предположить, что российское руководство, понимая нежелательность излишнего социального напряжения, предполагает задействовать указанные направления по мере готовности российского общества, т. е. поэтапно.

7. При этом, как полагают некоторые эксперты, именно полноценный мобилизационный курс может быть эффективным противовесом стратегии дестабилизации России, которую пытаются реализовать сегодня западные конкуренты и противники нашей страны.

Так или иначе руководство России показывает моральную готовность к длительному противостоянию странам Запада, понимая экзистенциальный характер брошенной стране и политическому классу страны вызова (перестройка сознания политического класса и отдельных его групп происходит, но не всегда так быстро, как это было бы желательно) и рассматривает полную мобилизацию как возможный, но пока нежелательный вариант. Президент В.В. Путин в июне 2024 г. на заседании Петербургского международного экономического форума уверил, что необходимости в мобилизации нет. Россия следует тактике вытеснения противника, не прибегая к мобилизации, которая не планируется. Таким образом, Россия предпочитает на сегодня накапливать и концентрировать ресурсы, трансформируя это в преимущество на фронте и постепенно осуществляя продвижение на выбранных направлениях. При этом форсированный (не запланированный ранее) переход к сценарию более полной мобилизации возможен, если украинская сторона пойдет на совершение действий, создающих фундаментальную угрозу для безопасности России и ее граждан (комбинированная атака на Крым, атака (вместе с Молдовой и Румынией) на Приднестровье, более глубокое, нежели в Курской области, вторжение в приграничные регионы России, нанесение ударов с использованием дальнобойных ракет и т. п.). Подобная ситуация способна изменить ход и характер военной кампании кардинально.

Литература

1. *Анисимов Е.В.* Петр I: рождение империи // Вопросы истории. 1989. № 7. С. 3—20.
2. *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
3. *Благих И.А.* Хозяйственные реформы Н.С. Хрущева: волюнтаризм или необходимость? // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. Вып. 1. Ч. 1. С. 190—214.
4. *Бутенко А.П.* Откуда и куда идем: Взгляд философа на историю советского Общества. Л.: Лениздат, 1990. 287 с.
5. В России обсуждают всеобщую мобилизацию. Что говорят об этом власти, юристы и военные эксперты: URL:

<https://ngs.ru/text/world/2022/12/05/71869559> (дата обращения:10.01.2025).

6. В России допустили новую волну мобилизации: URL: https://vk.com/wall-216231092_18546 (дата обращения:10.01.2025).

7. Дмитрий Песков: новая мобилизация в России не обсуждается: URL: <https://www.1tv.ru/news/2024-09-05/485252> (дата обращения:10.01.2025).

8. *Долгов Е.Б.* «Обязанный царствовать»: Николай I и правомерная бюрократическая монархия России // Эхо веков: Научно-документальный журнал. 2015. № 3—4 (80—81). С. 111—116.

9. Ждать ли мобилизации в России после указа об увеличении армии? Вот что говорят власти: URL: <https://prmira.ru/news/2024-09-26/zhdat-li-mobilizatsii-v-rossii-posle-ukaza-ob-uvvelichenii-armii-vot-chto-govoryat-vlasti-5204857> (дата обращения:10.01.2025).

10. *Зубок В.А.* Коллапс. Гибель Советского Союза. М.: АСТ, 2023. 656 с.

11. *Иванов В.* Контрреформы Александра III: URL: <https://histrf.ru/read/articles/kontrreformy-ali Aleksandra-iii> (дата обращения:20.12.2024).

12. Император Александр I и его царствование. Ч. 1—2. Сочинение И.А. Галактионова. СПб.: Типография Л.В. Фомина, 1877 — 1879. 415 с.

13. *Киселев А.* Провозвестник разрушений. Ельцин Б.Н.: URL: <https://denliteraturi.ru/article/2664> (дата обращения:20.12.2024).

14. *Литвак Б.Г.* Реформы и революции в России // История СССР. 1991. № 2. С. 85—86.

15. *Медведев Р.А.* Личность и эпоха: Политический портрет Л.И. Брежнева. М., 2015. 336 с.

16. Мобилизация в России 2024 неизбежна: новости от экспертов на 30 сентября: URL: <https://dzen.ru/a/Zvp3bWzSPE2fH0KI> (дата обращения:10.12.2024).

17. Мобилизация в России осенью 2024: мнения экспертов: URL: <https://bagaevka-press.ru/internet-resursy-soobshhayut-o-novoj-volne-mobilizaczii-osenyu-mneniya-ekspertov>.

18. *Ольденбург С.С.* Царствование императора Николая II. М.: Центрполиграф, 2018. 389 с.

19. Первые Романовы. Благие перемены после смут и безвластия: URL: <https://histrf.ru/read/articles/pervye-romanovy-blagie-peremenu-posle-smut-i-bezvlastiya> (дата обращения:10.12.2024).

20. Песков опроверг утверждения CNN о возможной мобилизации еще 200 тыс. человек: URL: <https://tass.ru/armiya-i-ork/16876425> (дата обращения:20.12.2024).

21. Смута — рождение классового общества?: URL: <https://topwar.ru/224003-smuta-rozhdenie-klassovogo-obschestva.html> (дата обращения:10.12.2024).

22. *Соловьев С.М.* История России. Бунташный век. М.: Олма Медиа Групп, 2014. 300 с.

23. *Соловьева Е.* Самый невезучий царь. Почему правление Годунова потерпело крах?: URL: <https://histrf.ru/read/articles/samyi-nievezuchii-tsar-pochemu-pravlieniie-godunova-potierpielo-krakh> (дата обращения:10.12.2024).

24. *Терецук А.В.* Павел I. Жизнь и царствование. М.: Вита Нова, 2011. 574 с.

25. Шойгу заявил, что за 2023 год по контракту набрали 540 тыс. военных: URL: <https://tass.ru/armiya-i-ork/20039161> (дата обращения:20.12.2024)..

26. *Фурсов А.И.* Опричнина в русской истории: URL: <https://izborsk-club.ru/381> (дата обращения:10.12.2024).

27. Эксперты объяснили, от чего зависит мобилизация в России в 2024 году: URL: https://vk.com/wall-227783647_705 (дата обращения:10.12.2024).

28. Bloomberg сообщил о возможной мобилизации в России и назвал сроки: URL: <https://rtvi.com/news/bloomberg-soobshhil-о-vozmozhnoj-mobilizaczii-v-rossii-i-nazval-sroki/> (дата обращения:20.12.2024).

References

1. *Anisimov E.V.* Petr I: rozhdenie imperii // Voprosy istorii. 1989. № 7. S. 3—20.

2. *Berdyayev N.A.* Istoki i smysl russkogo kommunizma. M., 1990.

3. *Blagih I.A.* Hozyajstvennye reformy N.S. Hrushcheva: voluntarizm ili neobhodimost'? // Iz istorii ekonomicheskoy mysli i narodnogo hozyajstva Rossii. Вып. 1. Ч. 1. С. 190—214.

4. *Butenko A.P.* Otkuda i kuda idem: Vzgljad filosofa na istoriyu sovetskogo Obshchestva. L.: Lenizdat, 1990. 287 s.

5. V Rossii obsuzhdayut vseobshchuyu mobilizatsiyu. CHto govoryat ob etom vlasti, yuristy i voennye eksperty: URL: <https://ngs.ru/text/world/2022/12/05/71869559> (data obrashcheniya:10.01.2025).

6. V Rossii dopustili novuyu volnu mobilizatsii: URL: https://vk.com/wall-216231092_18546 (data obrashcheniya:10.01.2025).

7. Dmitriy Peskov: novaya mobilizatsiya v Rossii ne obsuzhdaetsya: URL: <https://www.1tv.ru/news/2024-09-05/485252> (data obrashcheniya:10.01.2025).

8. *Dolgov E.B.* «Obyazannyj carstvovat'»: Nikolaj I i pra-vomernaya byurokraticeskaya monarhiya Rossii // Ekho vekov: Nauchno-dokumental'nyj zhurnal. 2015. № 3—4 (80—81). S. 111—116.

9. ZHdat' li mobilizatsii v Rossii posle ukaza ob uvelichenii armii? Vot chto govoryat vlasti: URL: <https://prmira.ru/news/2024-09-26/zhdali-mobilizatsii-v-rossii-posle-ukaza-ob-uvelichenii-armii-vot-chto-govoryat-vlasti-5204857> (data obrashcheniya:10.01.2025).

10. *Zubok V.A.* Kollaps. Gibel' Sovetskogo Soyuza. M.: AST, 2023. 656 s.

11. *Ivanov V.* Kontrreformy Aleksandra III: URL: <https://histrf.ru/read/articles/kontrreformy-aleksandra-iii> (data obrashcheniya:20.12.2024).

12. Imperator Aleksandr I i ego carstvovanie. CH. 1—2. Sochinenie I.A. Galaktionova. SPb.: Tipografiya L.V. Fomina, 1877 — 1879. 415 s.

13. *Kiselev A.* Provozvestnik razrushenij. El'cin B.N.: URL: <https://denliteraturi.ru/article/2664> (data obrashcheniya:20.12.2024).

14. *Litvak B.G.* Reformy i revolyucii v Rossii // Istoriya SSSR. 1991. № 2. S. 85—86.

15. *Medvedev R.A.* Lichnost' i epoha: Politicheskij portret L.I. Brezhneva. M., 2015. 336 s.

16. Mobilizatsiya v Rossii 2024 neizbezhna: novosti ot ekspertov na 30 sentyabrya: URL: <https://dzen.ru/a/Zvp3bWzSPE2fH0KI> (data obrashcheniya:10.12.2024).

17. Mobilizatsiya v Rossii osen'yu 2024: mneniya ekspertov: URL: <https://bagaevka-press.ru/internet-resursy-soobshhayut-o-novoj-volne-mobilizatsii-osenyu-mneniya-ekspertov>.

18. *Ol'denburg C.C.* Carstvovanie imperatora Nikolaya II. M.: Centrpoligraf, 2018. 389 s.

19. Pervye Romanovy. Blagie peremeny posle smut i bezvlastiya: URL: <https://histrf.ru/read/articles/pervye-romanovy-blagie-peremeny-posle-smut-i-bezvlastiya> (data obrashcheniya:10.12.2024).

20. Peskov oproverg utverzhdeniya CNN o vozmozhnoj mobilizacii eshche 200 tys. chelovek: URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/16876425> (data obrashcheniya:20.12.2024).

21. Smuta — rozhdenie klassovogo obschestva?: URL: <https://topwar.ru/224003-smuta-rozhdenie-klassovogo-obschestva.html> (data obrashcheniya:10.12.2024).

22. *Solov'ev S.M.* Istoriya Rossii. Buntashnyj vek. M.: Ol-ma Media Grupp, 2014. 300 s.

23. *Solov'eva E.* Samyj nevezuchij car'. Pochemu pravlenie Godunova poterpelo krah?: URL: <https://histrf.ru/read/articles/samyi-nievezuchii-tsar-pochiemu-pravleniie-godunova-potierpielo-krakh> (data obrashcheniya:10.12.2024).

24. *Tereshchuk A.V.* Pavel I. ZHizn' i carstvovanie. M.: Vita Nova, 2011. 574 s.

25. SHojgu zayavil, chto za 2023 god po kontraktu nabrali 540 tys. voennyh: URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/20039161> (data obrashcheniya:20.12.2024)..

26. *Fursov A.I.* Oprichnina v russoj istorii: URL: <https://izborskclub.ru/381> (data obrashcheniya:10.12.2024).

27. Eksperty ob"yasnili, ot chego zavisit mobilizaciya v Rossii v 2024 godu: URL: https://vk.com/wall-227783647_705 (data obrashcheniya:10.12.2024).

28. Bloomberg soobshchil o vozmozhnoj mobilizacii v Rossii i nazval sroki: URL: <https://rtvi.com/news/bloomberg-soobshhil-o-vozmozhnoj-mobilizaczii-v-rossii-i-nazval-sroki/> (data obrashcheniya:20.12.2024).